

INGLIZ TILINI O‘RGANUVCHILARGA TA’LIM ALMASHINUV
DASTURLARINING AHAMIYATI, YAXSHI VA YOMON TOMONLARI

¹Sattarova Marjona Botir qizi, ²Madaminov G’olibjon

¹NamDU 4-bosqich talabasi, ²ingliz tili va adabiyoti kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10815545>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim almashinuv dasturlarining chet tili o’rganuvchilari uchun manfaatli jihatlari, dasturning imkoniyatlari, imtiyozlari, shu bilan birga, uning ijobiy va salbiy tomonlari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, muloqot, tarmoq, stipendiya, tajriba, sertifikat.

Abstract. In this article we try to give information about useful aspects, opportunities, facilities of education-exchange programs, besides its good and bad sides.

Keywords: competence, communication, branch, tuition, grant, experience, certificate

Ingliz tilini o‘zlashtirish mobaynida o‘rganuvchilar keng va o‘zaro yaqin aloqalarga ehtiyoj sezadilar. Ushbu jarayonda o‘quvchilarning til bilimi va ko‘nikmalariga ko‘maklashish uchun ta’lim dasturlari ishlab chiqilgan. Ushbu dastur universitetlar tomonidan taqdim etiladigan dastur bo‘lib, talabalarga boshqa universitetlarda tahsil olish, o‘qituvchilarga esa boshqa oliy ta’lim muassasalarida tajriba almashish imkoniyatini beradi. Ta’lim almashinuv dasturlari keng ko‘lamli imkoniyat va imtiyozlarga ega bo‘lib, til o‘rganuvchilarga dastur davomida ingliz tilida ona tili sifatida gaplashuvchilar bilan muloqot qilishga zamin yaratish, xalqaro tarmoqlarni qurish, talabalarni ish bilan ta’minlash, istiqbollarni yaxshilash, madaniyatlararo kompetensiyani oshirish va boshqa ko‘plab foydali jihatlarni o‘z ichiga oladi.

Ta’lim almashinuv dasturi boshqa mamlakat o‘qitish tizimini o‘rganish, tajriba almashish, shaxsiy va akademik o‘shirish, bilim salohiyatini kengaytirish hamda ko‘p hollarda hayot tarzini o‘zgartirish uchun ajoyib imkoniyat hisoblanadi. O‘quvchilar uchun, odatda, ushbu dastur maktab, universitet va boshqa ta’lim muassasalari orqali tashkil etiladi va bir mamlakatdan boshqa biriga o‘qishni ma’lum muddatga ko‘chirishni o‘z ichiga oladi. Talaba, odatda, mezbon oilada yoki yotoqxonaga joylashadi va mahalliy talabalar bilan birga tahsilni davom ettiradi. Hozirgi kunda ko‘plab universitetlar ta’lim almashinuv dasturlari uchun katta imkoniyatlar taklif qilmoqda. Aniqroq qilib aytganda, siz bir semestr yoki undan ko‘proq muddatni o‘z universitetingizdan uzoqda yoki xorijda o‘tkazishingiz mumkin. Chet elda o‘qish nafaqat tajriba almashish balki katta imkoniyatlar eshigi desak yangilishmagan bo‘lamiz. Chunki ta’lim almashinuv dasturi ishtirokchisi bo‘lish cheksiz afzalliklar taqdim etadi. Quyida ta’lim dasturida qatnashishning bir qator qulayliklari va foydali tomonlari haqida batafsil yoritib berishga harakat qilamiz.

Avvalo, ta’lim almashinuv dasturida ishtirok etish nafaqat kelajakdagi maqsadlaringizga erishishda yordam beradi, balki katta tajriba ham beradi. Bunday dasturlar yordamida siz til qobiliyatingizni kuchaytirasiz, mustaqil bo‘lasiz va dunyo faoliyati bo‘yicha kengroq nuqtai nazarga ega bo‘lasiz.

Chet elda o‘qish sizga turli madaniyatlar, yangi urf-odatlar, an’analar, yangi odamlar bilan tanishish imkoniyatlarini beradi. Siz ushbu tajribani o‘zingizda sinab ko‘rish orqali mahalliy tadbirlarda qatnashish, mahalliy taomlarni tatib ko‘rish hamda turli odamlar bilan muloqot qilib, mamlakat tarixi va xalqini yaxshiroq tushunishingiz mumkin.

Garchi siz ta’lim almashinuv dasturi talabasi bo‘lish bilan o‘z muhitingizdan chiqishingizga to‘g‘ri kelsa ham, dastur yordamida sizda yangi muhitga tez moslashish qobiliyati

paydo bo'ladi. Bu orqali siz o'zingizni yangi muhitga qanchalik moslashuvchanligingiz va chiqishuvchan ekaningizni tushunib yetasiz. Gap shundaki, siz tahsil mobaynida kim bilan istiqomat qilishingizni oldindan bilmaysiz va bu o'qish davomiyligini qiziqarli qiladi. Siz o'zingiz bilmagan holda qiziqarli narsalarni o'rganishingiz mumkin.

Ta'lim almashinuv dasturining asosiy afzalliklaridan biri bu ta'lim jarayonida orttirgan ajoyib do'stlaringizdir. Siz u yerda turli millatga mansub odamlarni uchratasiz. Ulardan ko'pchiligi siz bilan umrbod do'st bo'lib qolishlari mumkin. O'qish tugagach boshqa mamlakatlardan do'st orttirish ham foydali bo'ladi. Siz nafaqat turli mamlakatlarga tashrif buyurish uchun asoslarga ega bo'lasiz, balki keyinchalik ular boshqa ish yuzasidan ham muhim aloqa tarmog'iga aylanishlari mumkin.

Ta'lim almashinuv dasturi ish bilan ta'minlanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunday dasturlarning ba'zilar talabalarni viza bilan ta'minlaydi. Ular bilan nomzodlar mezbon mamlakat yoki muassasada o'qish bilan birga ishlashlari ham mumkin. Chetda o'qish nafaqat istiqbolingizni oshirishning ajoyib usuli, balki ishga joylashish uchun ham katta eshiklarni ochadi. Rivojlanib borayotgan zamonda ish beruvchilar xalqaro tajribaga ega talabalarni qidirishmoqda. Nima uchun deysizmi? Chunki chet elda o'qish ish beruvchilarga siz o'zgaruvchan vaziyatlarga tez moslasha olishingizni va muammolarni yaxshi hal qila olishingizni ko'rsatadi.

Dastur orqali siz o'z til lug'atingizni yana bitta balki bir nechtaga boyitishingiz mumkin. Ta'lim jarayonida turli millatlardan kelgan talabalar bilan muloqot qilish mobaynida ularning nafaqat madaniyati balki ona tillari bilan tanishib ularni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qolaversa, mahalliy aholi bilan muloqot qilishda ingliz tili darajangizni yanada takomillashtirib, aholi o'zaro so'zlashadigan sheva va jargonlarni bilib olasiz. Bu sizga omma oldida so'zlashda bo'ladigan kamchiliklarni bartaraf qilib, hayajon, uyalish hislarini kamaytirishga yordam beradi.

Globallashib borayotgan, rivojlanish avj olgan davrda ta'lim almashinuv jarayonida ishtirok etish har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu dastur talabaning shaxsiy hamda kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, oliy ma'lumot olishda o'ziga xos ustunlik berishi mumkin. Almashinuv dasturlarida qatnashuvchilar uchun stipendiyalar va moliyaviy yordamlarning oshirilishi bilan xorijda ta'lim olish endilikda juda oson bo'lib, bu o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lgan va ustunlikka erishmoqchi bo'lgan talabalar uchun ajoyib imkoniyatdir.

Siz ta'lim almashinuv dasturida ishtirok etmoqchisiz, ammo bu dasturga qanday murojaat qilishni bilmayapsizmi? Ushbuda siz izlayotgan savollarga javob berishga harakat qilamiz.

Hozirda ko'plab ta'lim muassasalari, xususan, turli universitetlar gazeta, jurnal va saytlarda deyarli har kuni ta'lim almashinuv dasturlarini taklif qiladi. Unda qatnashish istagida bo'lsangiz, avvalo, tashkilot bilan bog'lanishingiz va dastur haqida ma'lumot olishingiz kerak. Agentlik almashinuv dasturiga ariza topshirish jarayonida sizga rahbarlik qiladi va siz bilan ishlash orqali yangi sharoitga moslashishingizga ko'mak beradi.

Ta'lim almashinuv dasturida ishtirok etish ajoyib tajriba va bu unchalik qiyin emas. Agar siz esda qolarli tajriba va ko'plab tadqiqotlarda ishtirok etishni istasangiz, bu sizdan biroz istiqbolli rejalar tuzib olishni talab qiladi. O'qishni davom ettirmoqchi bo'lgan joyni tanlashda ham aqlan ham tanlangan muassasaning har tomonlama statistikasini o'rganib chiqib qaror qabul qilish muhimdir. Dastur tanlashda quyidagi xususiyatlarga e'tibor berish tavsiya etiladi:

- Avvalo, o'qishni davom ettirmoqchi bo'lgan muassasangiz bilan tanishib chiqing. Universitet sizga keng qamrovli imkoniyatlar taqdim etsa-da, ular sizning qiziqishlaringiz va qabul qilmoqchi bo'lgan qarorlaringizga to'laonli mos kelishi kerak.

- Sizni qiziqtirgan o‘qish xususiyatlarini taqdim etuvchi mamlakat yoki universitetni o‘rganish orqali siz tahsil davomida foydalanadigan transport va yashash harajatlarini o‘rganib chiqing.

Mazkur dasturlar sizga bir qancha imkoniyatlar taqdim etishi bilan bir qatorda ba’zilar til bilish darajangizni baholaydigan sertifikatlar talab qiladi. Ayrimlari sizni suhbat asosida dasturga qabul qiladi. Suhbatdan oldin talabalar qabul qiluvchi mamlakat madaniyati, urf-odatlar va ta’lim tizimini o‘rganishlari kerak. Shuningdek, ular dasturda ishtirok etish maqsadlari, atrof- muhitga moslashish qobiliyati bilan bog‘liq umumiy intervyu savollariga javob berishga tayyorlanishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda ta’lim almashinuv dasturlari o‘quvchining ingliz tili bo‘yicha malakasini hamda o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Turli mamlakatlardan xalqaro tarmoqlarga ega bo‘lish talabalarni ingliz tilidan foydalangan holda bir-birlari bilan aloqada bo‘lishga va ularni o‘zaro birlashtirishga imkon beradi. Ushbu dastur katta imkoniyatlar kalitidir. Talabalarni yangi madaniyatlar va muhitlar bilan tanishtirish orqali ularning ijtimoiy nuqtai nazarlarini oshirishga erishish mumkin. Bundan tashqari tajriba va fikr almashinuvi teran bilim ko‘nikmasini shakllantiradi. Dastur sohaga asoslangan tashabbus bo‘lib, mezbon universitet bilan aloqalarni mustahkamlashga yordam beradigan akademik loyiha hisoblanadi. Umuman olganda ta’lim almashinuv dasturi sarflanadigan vaqt va kuchga arziydigan dasturdir.

REFERENCERS

1. <https://www.google.com/Www.blog.tjtaylor.net>
2. <https://www.google.com/Www.henry.harvin.com>
3. <https://www.google.com/Www.Lex.uz>
4. [www.google.com/learning problems/Alqahtani\(2015\)](http://www.google.com/learning problems/Alqahtani(2015))
5. [www.google.com/learning problems/Shmitt\(2002\)](http://www.google.com/learning problems/Shmitt(2002))